

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI
TASHKIL ETISHDA IMEN (TRIZ) METODINING O'RNI**

Raxmonova Shoxsanam Baxtiyor qizi

*Marg'ilon Pedagogika kolleji Maktabgacha ta'lim
pedagogika va psixologiya fan kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini tashkil etishda TRIZ metodining o'rni, bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotida tabiyalash, maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bolaning aqliy qobiliyatini, TRIZ dialektika va mantiqni shakllantirish haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: dialektika, mantiqni shakllantirish, TRIZ texnologiyasi, Trizian kontsepsiyasi.

Kirish:

O'qituvchi bolani fikrlaydigan shaxs pozitsiyasiga qo'yadigan noan'anaviy ish shakllaridan foydalanadi. Maktabgacha yoshga moslashtirilgan TRIZ texnologiyasi bolani “Hamma narsada ijodkorlik!” shiori ostida tarbiyalash va o'qitish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi davr o'ziga xosdir, chunki bolaning shakllanishi bilan uning hayoti ham shunday bo'ladi, shuning uchun har bir bolaning ijodiy salohiyatini ochib berish uchun ushbu davrni o'tkazib yubormaslik kerak. Ushbu texnologiyani bolalar bog'chasida qo'llashdan maqsad, bir tomondan, moslashuvchanlik, harakatchanlik, izchillik, dialektika kabi fikrlash fazilatlarini rivojlantirish; ikkinchi tomondan, qidiruv faoliyati, yangilikka intilish; nutq va ijodkorlik. Maktabgacha yoshdagi TRIZ texnologiyasidan foydalanishning asosiy vazifasi bolaga ijodiy kashfiyotlar quvonchini singdirishdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Bolalar bilan ishlashda asosiy mezon materialni taqdim etishda va murakkab ko'rinadigan vaziyatni shakllantirishda tushunarlilik va soddalikdir. Bolalar eng oddiy misollar yordamida asosiy qoidalarni tushunmasdan TRIZni joriy etishga majbur qilish kerak emas. Ertaklar, o'yinlar, kundalik vaziyatlar - bu bola unga duch keladigan muammolarga Triz echimlarini qo'llashni o'rganadigan muhitdir. Qarama-qarshiliklar aniqlanganda, uning o'zi ko'plab resurslardan foydalangan holda ideal natijaga intiladi. Bolalar bilan har qanday muloqotda RTV (ijodiy tasavvurni rivojlantirish) usullariga asoslanishga harakat qilish kerak. Yo'nalishlardan biri - TRIZ asosida bolalarni ijodiy fikrlashni o'rgatishda asosiy komponent sifatida vizual faoliyatdan foydalanish. Modellashtirish, applikatsiya, dizayndan foydalanish har qanday ixtiro yoki vaziyatlarni dastlabki modellashtirish uchun muhimdir. Ammo bolalarni to'liq ijodiy ozod qilish uchun ijodga nisbatan tasavvurni rag'batlantirish kerak - bu TRIZ pedagogikasida asosiy narsa sanaladi.

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bo'g'ini bo'lishi bilan birga keyingi ta'lim tizimida, bolani maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ta'lim sohasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi bejiz emas. Maktabgacha ta'lim tashkilotida axborot texnologiyalaridan foydalanish va joriy etishning asosiy shartlaridan biri shundaki, tarbiyachi bolalarga kompyuterning texnik imkoniyatlarini biladigan, ular bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan, kompyuterdan foydalanish qoidalariga aniq rioya qiladigan va maktabgacha yoshdagi bolalarni yangi axborot texnologiyalarini qanday tushintirishni biladigan mutaxassislar bo'lishi kerak.

Natijalar:

TRIZ elementlaridan foydalanganda bolalarning ijodiy va aqliy faoliyati sezilarli darajada faollashadi, chunki TRIZ ularni davom etayotgan jarayonlarni tushungan holda keng fikrlashga va muammoning o'z yechimini topishga o'rgatadi. Ixtiro ijodiy fantaziyada, keyinchalik bolalar faoliyatining turli turlarida - o'yin, nutq, san'at va boshqalarda ifodalanadigan narsalarni ixtiro qilishda ifodalanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishda TRIZdan foydalanish katta yoshdagi ixtirochi, yangi g'oyalar generatoriga aylangan bolalardan haqiqiy ixtirochilarni etishtirishga imkon beradi. TRIZ-texnologiyasi boshqalarning muvaffaqiyatidan quvonish, yordam berish istagi, qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topish istagi kabi axloqiy fazilatlarni ham rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalik - bu bolaning o'zi uchun dunyoni kashf etadigan, uning psixikasining barcha sohalarida (kognitiv, hissiy, irodali) sezilarli o'zgarishlar ro'y beradigan va turli xil faoliyatlarda namoyon bo'ladigan maxsus yosh: kommunikativ, kognitiv, transformativ. Bu bola hayotining muayyan vaziyatida yuzaga keladigan muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyati (ijodkorlik) paydo bo'ladigan yoshdir. TRIZ texnikasi va usullaridan mohirona foydalanish (ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi) maktabgacha yoshdagi bolalarda ixtirochilik, ijodiy tasavvur va dialektik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Muhokama:

TRIZ kontsepsiyasining maktabgacha yoshdagi bolaga nisbatan boshlang'ich pozitsiyasi tabiatga asoslangan ta'lim tamoyilidir. Bolaga ta'lim berishda o'qituvchi o'z tabiatidan chiqib ketishi kerak, chunki maktabgacha yoshdagi bola o'quv dasturini o'ziga xos bo'lgan darajada qabul qiladi.

Bolalarda g'oyalar doirasi boyib boradi, so'z boyligi o'sadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. TRIZ dialektika va mantiqni shakllantirishga yordam beradi, uyatchanlik, izolyatsiya, qo'rqqoqlikni yengishga yordam beradi; kichkina odam o'z nuqtai nazarini himoya qilishni o'rganadi va qiyin vaziyatlarga tushib qolganda, u mustaqil ravishda original yechimlarni topadi. TRIZ vizual-majoziy, sababiy, evristik fikrlashni rivojlantirishga hissa qo'shadi; xotira, tasavvur, boshqa aqliy jarayonlarga ta'sir qiladi.

TRIZ maqsadlari - nafaqat bolalarning tasavvurini rivojlantirish, balki ularni tizimli fikrlashni, bo'layotgan jarayonlarni tushungan holda o'rgatish, o'qituvchilarga bolalarda ijodiy shaxs fazilatlarini aniq amaliy tarbiyalash vositasini berish, birlikni tushunish va atrofidagi dunyoning qarama-qarshiligi, ularning kichik muammolarini

hal qilish. Maktabgacha tarbiyachiga nisbatan Trizian kontsepsiyasining boshlang'ich pozitsiyasi ta'limning tabiiy muvofiqligi printsipli hisoblanadi. Bolaga ta'lim berishda o'qituvchi o'z tabiatidan chiqishi kerak.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, har qanday bola jamiyatda o'z o'rnini topishi, mamlakatimiz ravnaqi uchun komil inson qilib voyaga yetkazish, haqida qayg'urish har bir pedagog tarbiyachining axloqiy va ijtimoiy burchidir. Hozirgi kunda maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktab ta'limiga o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirishdan iborat. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining asosiy vazifalari bolalarda iqtidor va qobiliyatlarni yanada o'stirish, bilim olish istiqbolini rivojlantirishdan iborat. Shunga ko'ra tarbiyachi mashg'ulotlarda, dasturlardan, ekelektron qo'llanmalardan, pedagogik o'yinlardan foydalanish tarbiyalanuvchi o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatiladi, bolalarning harakteri kengroq ochiladi, kuzatuvchanlik, xotira diqqat kuchayadi, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A, Begmatova N.N Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma).
2. R.R.Boqiyev, R.Y. Mehmonov, D.K.Xusniddinova Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter savodxonligi.
3. Hasanboyeva O., Tadjieva M., Toshpulatova Sh. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.: Ilm-ziyo, 2012.
4. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. T., 2018.
5. Abdullayeva N.Sh. Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish: Avtoref. ... ped. fan..fals dok. (PhD) – T., 2019. – B. 22-23.